

TARKIBIDA KREMNIY TUTGAN KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI IONITNING TERMIK TAHLILI

¹F.B. Eshqurbonov, ²J.M.Imomov, ²H.O.Mahammadiyev

¹TMTI professori, ²DTPI magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11179596>

Kirish. Respublikamizda oraliq metallarning kompleks birikmalari koordinatsion birikmalar kimyosidagi nafaqat fundamental, balki, amaliy tadqiqotlarning ham asosiy predmeti hisoblanadi. Dunyo miqyosida tanlovchan, samarali kompleks hosil qiluvchi ionitlar olishda tarkibida azot, fosfor, oltingugurt bo‘lgan ligandlarni organik polimer va mineral matritsalariga immobillashga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda [1].

Hozirgi vaqtda ko‘pgina tadqiqot ishlarida silikagelni kimyoviy modifikatsiyalash usuli bilan tanlovchan ionitlar olishga katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, [2] ishda ortokremniy kislotasini mono- va dietanolaminlar bilan modifikatsiyalash orqali kompleks hosil qiluvchi ionitlar sintezi quyidagicha keltirilgan:

Tarkibida kremniy tutgan kompleks hosil qiluvchi ionitning tahlili uchun 13,274 mg olinib, jarayon 800 °C gacha haroratda o‘rganildi. Kompleks hosil qiluvchi ionitning termogravimetrik analiz (TGA) va differensial termik tahlili (DTA) quyidagi 1-rasm keltirilgan.

1-rasm. Kompleks hosil qiluvchi ionitning termogravimetrik (TGA) va differensial termik analizi (DTA) dervotogrammasi

kompleks hosil qiluvchi ionitning differensial termik tahlili amalga oshirilib, 1-rasmda keltirilgan va unga asosan, kompleks hosil qiluvchi ionitning termogravimetrik egri chizig‘i 2 ta egri chiziqdan iborat bo‘lib uning tahlili shuni ko‘rsatadiki, TGA egri chizig‘i asosan 3 ta intensiv massa yo‘qotiladigan harorat oraliq‘ida amalga oshadi. 1-massa yo‘qotiladigan oraliq 175.64 - 204.27 °C haroratga, 2 - massa yo‘qotiladigan oraliq 216.03 - 494.93 °C haroratga, 3-massa yo‘qotiladigan oraliq esa 494.93 - 801.29°C haroratga mos keladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 1-massa yo‘qotiladigan oraliqda massa yo‘qotilishi 0.359mg, ya’ni 2.705% kuzatilgan bo‘lsa, 2-massa yo‘qotiladigan oraliqda intensiv parchalanish jarayoni sodir bo‘ladi. Bu oraliqda massa

yo‘qotilishining asosiy miqdori 1,842 mg, ya‘ni 13,877 % amalga oshadi. 3 - massa yo‘qotiladigan oraliqda massa yo‘qotilishi 0.669 mg, ya‘ni 5.040 % ni tashkil etadi.

Bundan ko‘rinadiki, birinchi massa yo‘qotilishida ortiqcha namlik va ionit tarkibida xavodan sorbsiyalangan suvining yo‘qotilishi ro‘y beradi. Ikkinchi asosiy parchalanish bosqichida ionit tarkibidagi aminogruklar va tio- gruxlarning parchalanishi xisobiga, ammiak va vodorod sulfidi ajralib chiqa boshlaydi. Uchinchi parchalanish bosqichida ionit tarkibidagi kremniy bilan bog‘langan gidroksil guruxlarning parchalanishi natijasida massa yo‘qotilish jarayoni amalga oshadi.

Kompleks hosil qiluvchi ionitning differensial termik tahlilidan ko‘rish mumkinki, 191.25°C, 403.84°C, 610.70°C xaroratlarda 3 ta ekzotermik va 462.42°C, 563.16°C, 589.80°C, 640.93°C, 523.58°C xaroratlarda 4 ta endotermik jarayon efekt kuzatildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sintez qilingan ionitni termik taxlili jarayonida, 175.64 - 204.27 °C haroratda ortiqcha namlik va ionit tarkibida xavodan sorbsiyalangan suvining yo‘qotilishi (0.359mg, ya‘ni 2.705%), 216.03 - 494.93 °C haroratda ionit tarkibidagi aminogruklar va tio- gruxlarning parchalanishi (1.842 mg, ya‘ni 13.877 %), 494.93 - 801.29 °C haroratda esa ionit tarkibidagi kremniy bilan bog‘langan gidroksil guruxlarning parchalanishi (0.669 mg, ya‘ni 5.040 %) amalga oshadi.

REFERENCES

1. Соттикулов Э.С., Бекназаров Х.С., Эшкурбанов Ф.Б. Синтез и исследование сорбционных свойств модифицированной ортокремниевой кислоты этаноламинами // Композиционные материалы, №1, 2017, с. 79-81.
2. Hanzel R., Rajec P. Sorption of cobalt on modified silica gel materials //Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - 2000. - Т. 246. - №. 3. - С. 607-615.
3. Kalbende P. P., Zade A. B. Sorption studies of terpolymers based on p-nitrophenol, triethylenetetramine, and formaldehyde // Separ. Sci. and Technol. -2015, -V. 50, -№ 7, -p. 965-974.
4. Пахнутова Е. А., Слижов Ю. Г. Синтез и исследование структурных и хроматографических характеристик хелатсодержащих сорбентов на основе силикагелей // Ж. прикл. химии, 2013, Т. 86, № 4, с. 567-572.
5. Кулюхин С. А., Горбачева М. П., Красавина Е. П., Мизина Л. В., Румер И. А., Коновалова Н. А. Извлечение ¹³⁷Cs, ⁹⁰Sr, ⁹⁰Y и ионов d-элементов из водных растворов с помощью сорбентов, содержащих триэтилендиамин // Радиохимия, -2011, -Т.53, -№ 3, -с. 252-256.